

HUDUDLARNI IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA MAHALLIY HOKIMIYAT ORGANLARINING ROLI

Bekzod Rasulov

Samarqand davlat arxitektura-qurilish
universiteti dotsenti, siyosiy fanlar bo‘yicha falsafa
doktori, E-mail: rasulov.bekzod@samdaqu.edu.uz

Xudoyberdiyeva Yulduz Tolliboy qizi

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti “Ko‘chmas mulkni boshqarish” ta‘lim
yo‘nalishi 2-bosqich talabasi, Tel.: +99899-274-22-15

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19698692>

***Annotatsiya:** Maqolada hududlarni iqtisodiy rivojlantirish jarayonlarini boshqarishda mahalliy davlat hokimiyati organlarining roli nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilingan. Institutsional iqtisodiyot, fiskal federalizm, lokal jamoat xizmatlari hamda politsentrik boshqaruv yondashuvlari asosida mahalliy boshqaruvning iqtisodiy o‘sishga ta’sir mexanizmlari yoritilgan. Shuningdek, hududlardagi institutsional, moliyaviy va kadrlar bilan bog‘liq cheklovlar tizimlashtirilib, ularni bartaraf etishga qaratilgan samarali takliflar ishlab chiqilgan. Xususan, ilmiy-amaliy maslahat markazlari faoliyatini rivojlantirish, investitsiya va maslahat jamg‘armalarini kengaytirish, xorijiy bozorlarda savdoyuylari faoliyatini qo‘llab-quvvatlash, mahalliy Kengashlarning nazorat mexanizmlarini takomillashtirish, iqtisodiy blok xodimlarining malakasini hudud ehtiyojlariga mos ravishda oshirish hamda fiskal nomarkazlashtirishni chuqurlashtirish zarurligi asoslab berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** hududiy iqtisodiy rivojlanish, mahalliy davlat hokimiyati, institutsional iqtisodiyot, fiskal federalizm, politsentrik boshqaruv, nomarkazlashtirish, investitsiya jamg‘armasi, mahalliy Kengash, hududiy boshqaruv.*

Kirish.

Hududlarning barqaror iqtisodiy rivojlanishi mamlakat umumiy iqtisodiy o‘sishining tarkibiy va hal qiluvchi omillaridan biri hisoblanadi. Biroq hududiy rivojlanishni ta‘minlash faqat markaziy qarorlar, umumiy davlat dasturlari yoki vertikal boshqaruv mexanizmlari bilan cheklanmaydi. Amaliyot shuni ko‘rsatadiki, hudud iqtisodiyotining rivojlanish sur‘ati va sifati mahalliy davlat hokimiyati organlarining tashabbuskorligi, qaror qabul qilish salohiyati, institutsional sifati, moliyaviy mustaqilligi hamda hudud xususiyatlarini inobatga olgan holda samarali faoliyat yuritishi bilan bevosita bog‘liq [1–4].

O‘zbekistonda mahalliy davlat hokimiyati vakillik va ijro organlari faoliyatini takomillashtirish, ularning vakolatlari va hisobdorligini mustahkamlash so‘nggi yillarda davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylandi. Xususan, mahalliy Kengashlar faoliyatini rivojlantirish, boshqaruvni nomarkazlashtirish, jamoatchilik ishtirokini kengaytirish hamda hududiy boshqaruvni aholi manfaatlariga xizmat qilish tamoyili asosida takomillashtirishga qaratilgan chora-tadbirlar ushbu yo‘nalishning amaliy ahamiyatini yanada oshirmoqda [1–4].

Ushbu maqolaning maqsadi hududlarni iqtisodiy rivojlantirishda mahalliy davlat hokimiyati organlarining rolini nazariy jihatdan asoslash, mavjud muammolarni tizimli ravishda tahlil qilish hamda mahalliy boshqaruvning iqtisodiy samaradorligini oshirishga qaratilgan institutsional takliflarni ishlab chiqishdan iborat.

Mavzuga oid adabiyotlar shahri. Hududiy iqtisodiy rivojlanishda mahalliy hokimiyatning o‘rnini tushuntirishda institutsional iqtisodiyot nazariyasi muhim ahamiyatga ega. D. Nort yondashuviga ko‘ra, iqtisodiy natijalar faqat resurslar hajmi yoki bozor omillari bilan emas, balki qoidalar, tashkilotlar va rag‘batlar tizimi bilan ham belgilanadi [5]. Demak, hududda investitsiya, tadbirkorlik va eksport faolligining oshishi mahalliy institutlarning sifati, ya’ni qaror qabul qilish tartibi, hisobdorlik darajasi, vakolatlarning aniqligi, huquqiy barqarorlik va boshqaruv intizomi bilan bevosita bog‘liq.

Lokal jamoat xarajatlari nazariyasi doirasida Ch. Tibu mahalliy darajadagi jamoat xizmatlari va xarajatlar aholi ehtiyojlariga yanada yaqin va mos ravishda shakllantirilishi mumkinligini asoslaydi [6]. Ushbu yondashuv mahalliy boshqaruv organlari hududdagi infratuzilma, kommunal xizmatlar, ishbilarmonlik muhiti va aholiga yaqin iqtisodiy muammolarni markaziy boshqaruvga nisbatan aniqroq anglash imkoniyatiga ega ekanligini nazariy jihatdan izohlaydi.

Outsning fiskal federalizm va nomarkazlashtirish teoremasiga ko‘ra, muayyan jamoat ne‘matlarining ta’siri asosan mahalliy darajada namoyon bo‘ladigan hollarda ularni mahalliy darajada tashkil etish ijtimoiy farovonlikni yanada oshirishga xizmat qiladi [7]. Bu yondashuv mahalliy byudjet vakolatlari, daromad manbalari va hududiy tashabbuslarni moliyaviy jihatdan qo‘llab-quvvatlashning muhimligini asoslab beradi.

Politsentrik boshqaruv nazariyasi doirasida E. Ostrom murakkab iqtisodiy va ijtimoiy tizimlarni samarali boshqarish yagona markaz orqali emas, balki turli darajadagi davlat, xususiy sektor va jamoat institutlari o‘rtasidagi hamkorlik orqali amalga oshirilishini ta’kidlaydi [8]. Shu bois, hududiy rivojlanishni ta’minlashda mahalliy hokimiyat, mahalliy Kengashlar, biznes subyektlari, ekspert hamjamiyati, mahalla va jamoatchilik o‘rtasidagi funksional hamkorlik alohida ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot institutsional, qiyosiy-tahliliy va tizimli yondashuvlar asosida amalga oshirildi. Institutsional tahlil yordamida mahalliy davlat hokimiyati organlarining vakolatlari, hisobdorlik darajasi, moliyaviy imkoniyatlari hamda hududiy iqtisodiy rivojlanishga ta’sir etuvchi tashkiliy omillar chuqur o‘rganildi [1–5]. Qiyosiy-tahliliy usul esa mahalliy boshqaruv samaradorligiga ta’sir qiluvchi nazariy konsepsiyalar va amaliy jihatlarni o‘zaro solishtirish imkonini berdi.

Shuningdek, normativ-huquqiy hujjatlar, mahalliy boshqaruvni rivojlantirishga qaratilgan islohotlar, xalqaro nazariy manbalar hamda hududiy darajada kuzatilayotgan institutsional jarayonlar mazmunan tahlil qilindi. Ushbu metodologik yondashuv hududlarni iqtisodiy rivojlantirishda mahalliy davlat hokimiyati organlarining rolini aniqlash va ularni yanada kuchaytirishga qaratilgan takliflarni yaxlit institutsional model sifatida shakllantirishga xizmat qildi.

Tahlil va natijalar. Tadqiqot doirasida o‘tkazilgan tahlillar hududlarda iqtisodiy rivojlanish jarayonlarini yanada takomillashtirish zaruratini ko‘rsatuvchi bir qator tizimli omillarni aniqladi. Birinchidan, strategiya va dasturlar ishlab chiqilgan bo‘lsa-da, ularning amaliy ijrosini hududiy xususiyatlar asosida yanada kuchaytirish ehtiyoji mavjud. Ikkinchidan, mahalliy hokimiyatlar faoliyatida vertikal hisobot mexanizmlari ustuvor bo‘lib, hududiy tahlil, tashabbus va amaliy rivojlantirish, qo‘shilgan qiymat zanjirlarini chuqurlashtirish, investitsiya loyihalarini tayyorlash va biznesni institutsional qo‘llab-quvvatlash mexanizmlari hududlar kesimida turlicha

rivojlanmoqda. To‘rtinchidan, iqtisodiy blok xodimlarining kompetensiyalarini hudud ehtiyojlariga mos ravishda rivojlantirish zarurati mavjud [2–4].

Mazkur holat mahalliy davlat hokimiyati organlarining ikki tomonlama ahamiyatini namoyon etadi: bir tomondan, ular hududiy rivojlanishning asosiy tashkiliy markazi hisoblanadi; ikkinchi tomondan, mavjud institutsional va moliyaviy imkoniyatlarni yanada kengaytirish orqali ularning samaradorligini oshirish mumkin. Shu bois, mazkur masalani boshqaruv samaradorligini oshirish va mavjud instrumentlarni takomillashtirish zarurati sifatida talqin qilish maqsadga muvofiq [5; 7]

Hududlar o‘rtasida iqtisodiy imkoniyatlar va natijalar sezilarli darajada farqlanayotgan sharoitda iqtisodiy rivojlanishda ortda qolayotgan tuman va shaharlarga faqat topshiriqlar berish emas, balki kompleks va manzilli amaliy ko‘mak ko‘rsatish tizimini rivojlantirish zarur. Shu nuqtai nazardan, Vazirlar Mahkamasi huzurida hududlarni iqtisodiy rivojlantirishga ko‘maklashuvchi ilmiy-amaliy maslahat markazini tashkil etish maqsadga muvofiq. Ushbu markaz mahalliy hokimiyatlar faoliyatini kompleks diagnostika qilish, kadrlar salohiyatini baholash, hududiy strategiyalar ishlab chiqish, moliyaviy imkoniyatlarni kengaytirish hamda investitsiya va eksport qarorlarini tayyorlash kabi vazifalarni amalga oshirishi mumkin [5; 8].

Hududning drayver tarmoqlarida faoliyat yuritayotgan kichik va o‘rta biznes subyektlari ko‘pincha kapital, marketing, korporativ boshqaruv va savdo strategiyasi bo‘yicha qo‘shimcha qo‘llab-quvvatlashga ehtiyoj sezadi. Shu sababli mahalliy hokimiyatlar huzurida ulush asosida investitsiya kiritish, marketing tadqiqotlarini amalga oshirish, standartlashtirish, kadrlar siyosatini rivojlantirish va savdo strategiyalarini ishlab chiqishga ko‘maklashuvchi “Investitsiya va maslahat” jamg‘armalarini tashkil etish taklif etiladi.

Ko‘plab hududlarda eksportbop mahsulotlar mavjud bo‘lishiga qaramay, tashqi bozorlarga chiqish mexanizmlarini yanada takomillashtirish zarur. Shu bois mahalliy hokimiyatlar tomonidan xususiy sektor bilan hamkorlikda xorijiy bozorlarda savdo uylari yoki savdo vakolatxonalarini tashkil etish maqsadga muvofiq. Bunday tuzilmalar xorijiy bozorlarni tahlil qilish, B2B aloqalarni rivojlantirish, shartnomalar tuzish, mahsulotlarni sertifikatlash va logistika jarayonlarini muvofiqlashtirish bilan shug‘ullanishi mumkin [6; 7].

Hududiy dasturlarning samaradorligi nafaqat ularning ishlab chiqilishi, balki ularning ijrosini monitoring qilish sifati bilan ham belgilanadi. Shu nuqtai nazardan, mahalliy Kengash huzurida hududiy iqtisodiy dasturlar ijrosini baholashga qaratilgan doimiy nazorat komissiyasini tashkil etish taklif etiladi. Mazkur komissiya yagona monitoring tizimini yuritishi, ijrochi tashkilotlar faoliyatini tahlil qilishi, ochiq eshituvlar o‘tkazishi hamda jamoatchilikka aniq va tushunarli axborot taqdim etishi maqsadga muvofiq [1–4].

Markazlashgan o‘quv dasturlari har bir hududning real ehtiyojlarini to‘liq qamrab olmasligi mumkin. Shu bois iqtisodiy blok xodimlarining malakasini oshirish jarayonini mahalliy hokimiyatlar tomonidan hududiy ehtiyojlar asosida rejalashtirish tizimini joriy etish lozim. Bunda hududning tarmoq ixtisoslashuvi, investitsiya loyihalari, infratuzilma muammolari, eksport salohiyati va byudjet holatidan kelib chiqib kompetensiyalar xaritasini shakllantirish muhim ahamiyatga ega.

Hududiy iqtisodiy siyosat samaradorligi ko‘p jihatdan iqtisodiyot va investitsiya masalalari bo‘yicha hokim o‘rinbosarlarining salohiyatiga bog‘liq. Shu sababli ushbu lavozimlarga nomzodlarni tavsiya etish jarayonida mahalliy Kengashlarning tegishli komissiyalari xulosasini

inobatga olish, shuningdek nomzodlarning hududni rivojlantirish dasturlarini Kengash sessiyalarida taqdim etish amaliyotini joriy etish maqsadga muvofiq.

Hududlarning iqtisodiy tashabbuskorligini yanada qo‘llab-quvvatlash uchun ularni yetarli darajada moliyaviy resurslar bilan ta‘minlash muhimdir. Shu bois tuman va shahar mahalliy byudjetlariga ayrim davlat bojlari, majburiy yig‘imlar, to‘lovlar, jarimalar va ajratmalarni yo‘naltirish masalasini takomillashtirish zarur. Bu mahalliy daromad bazasini kengaytiradi, hududlarning rivojlanish tashabbuslarini rag‘batlantiradi va nomarkazlashtirish jarayonini yanada mustahkamlaydi [1; 7; 9].

Hududiy rivojlanish dasturlari ko‘pincha ijro etuvchi tuzilmalar tomonidan ishlab chiqiladi va mahalla darajasidagi ehtiyojlar, fuqarolar hamda tadbirkorlarning takliflari yetarli darajada aks etmasligi mumkin. Shu bois dastur tashabbuslarini mahalla darajasida shakllantirish, deputatlar ishtirokida tematik eshituvlar o‘tkazish, takliflarni saralash va qarorlar asosini ochiqlash tizimini joriy etish zarur. Bu yondashuv jamoatchilik ishonchini mustahkamlaydi va resurslardan foydalanish samaradorligini oshiradi [4; 8].

Xulosa.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, hududlarni iqtisodiy rivojlantirishda mahalliy davlat hokimiyati organlarining roli faqat ijro intizomi yoki markaziy topshiriqlarni bajarish bilan cheklanmaydi. Ular hududiy iqtisodiy siyosatni shakllantiruvchi, muvofiqlashtiruvchi, investitsiya va tadbirkorlikni rag‘batlantiruvchi, jamoatchilik bilan samarali muloqot qiluvchi hamda resurslarni natijaga yo‘naltiruvchi muhim institutsional subyekt sifatida namoyon bo‘lishi zarur.

Shu nuqtai nazardan, maqolada ilgari surilgan takliflar — ilmiy-amaliy maslahat markazini tashkil etish, “Investitsiya va maslahat” jamg‘armalarini joriy etish, xorijiy bozorlarda savdo uylari faoliyatini yo‘lga qo‘yish, mahalliy Kengashlar nazorat mexanizmlarini kuchaytirish, kadrlar malakasini hudud ehtiyojlariga mos ravishda rivojlantirish, nomzodlarning dasturiy majburiyatlarini ochiq muhokama qilish, shuningdek ma‘muriy va fiskal nomarkazlashtirishni chuqurlashtirish — mahalliy davlat hokimiyatini hududiy iqtisodiy o‘shning asosiy drayveriga aylantirishga xizmat qiluvchi yaxlit institutsional model sifatida baholanishi mumkin.

Natijada hududlar o‘rtasidagi iqtisodiy tafovutlarni qisqartirish, investitsiya faolligini oshirish, mahalliy byudjetlar barqarorligini mustahkamlash hamda uzoq muddatli barqaror iqtisodiy o‘shni ta‘minlash uchun mustahkam institutsional asos yaratiladi.

Adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent, 2023. <https://lex.uz/docs/-6445145>
2. O‘zbekiston Respublikasining Byudjet kodeksi: 2013-yil 26-dekabr. <https://lex.uz/docs/-2304138>
3. O‘zbekiston Respublikasining “Mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risida”gi Qonuni: 1993-yil 2-sentabr, 913-XII-son. <https://lex.uz/docs/-112170>
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Mahalliy davlat hokimiyati organlari faoliyatining samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni: 2024-yil 2-fevral, PF-28-son. <https://lex.uz/docs/-6789350>
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasida mahalliy davlat hokimiyati vakillik organlari faoliyatini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini

tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmoni: 2025-yil 23-iyun, PF-98-son. <https://lex.uz/docs/-7594283>

6. North, D. C. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. – Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
7. Tiebout, C. M. A Pure Theory of Local Expenditures // Journal of Political Economy. – 1956. – Vol. 64, No. 5. – P. 416–424.
8. Oates, W. E. Fiscal Federalism. – New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1972.
9. Ostrom, E. Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems // American Economic Review. – 2010. – Vol. 100, No. 3. – P. 641–672.
10. Vakhob, Kuchkarov, and Rasulov B. Boymuratovich. "Certain Issues of Public Control and Improving Its Effectiveness." International Journal on Integrated Education, vol. 3, no. 12, 2020, pp. 422-429, doi:10.31149/ijie.v3i12.1047.